

A IMPORTÂNCIA DO FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO EM DOENÇAS TIREOIDIANAS

Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Edição 117 DEZ/22 / 02/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7396753

Ariel Santos de Sant'Anna

Orientadora- Luciana Ferreira Matos Colli

RESUMO

Introdução: O TSH sendo ele o hormônio tireotrofina é uma glicoproteína que circula no sangue estimulando e produzindo, outros hormônios pela tireoide. Com tudo, a síntese do TSH é regulada através da estimulação do hormônio de tireotrofina (TRH) produzido pelo hipotálamo. A importância do conhecimento bioquímico para todos os profissionais da saúde, entre eles o farmacêutico, pois este poderá atuar nas análises clínicas e na interpretação e elaboração de laudos laboratoriais que servirão de base para diagnóstico clínico desses casos.

Objetivos Gerais: Trazer evidências da importância do farmacêutico bioquímico em relação a doenças causadas pela Tireoide correlacionando o hipotireoidismo e o hipertireoidismo. **Objetivos Específicos:** Mostrar a relação do farmacêutico bioquímico nas vantagens ao cuidado das doenças causadas pela tireoide; identificar quais passos o farmacêutico deve seguir para a melhoria desta patologia; evidenciar quais distúrbios a tireoide pode trazer. **Metodologia:** Essa pesquisa é qualitativa e sendo uma revisão bibliográfica utilizando um limite temporal em um período de 2018 a 2022, por meio do levantamento de

dados através de periódicos, monografias, entre outros, através das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS).

Palavras chaves: Distúrbios da Tireoide; Atenção Farmacêutica, Tratamentos da Tireoide.

SUMMARY

Introduction: TSH being the thyrotropin hormone is a glycoprotein that circulates in the blood stimulating and producing other hormones by the thyroid. However, TSH synthesis is regulated through the stimulation of thyrotropin hormone (TRH) produced by the hypothalamus. The importance of biochemical knowledge for all health professionals, including pharmacists, as they can act in clinical analyzes and in the interpretation and elaboration of laboratory reports that will serve as a basis for the clinical diagnosis of these cases. **General Objectives:** To bring evidence of the importance of the biochemical pharmacist in relation to diseases caused by the thyroid, correlating hypothyroidism and hyperthyroidism. **Specific Objectives:** To show the relationship of the biochemical pharmacist in the advantages in the care of diseases caused by the thyroid; identify which steps the pharmacist should follow to improve this pathology; to show what disorders the thyroid can bring. **Methodology:** This research is qualitative and being a bibliographic review using a time limit in a period from 2018 to 2022, through data collection through periodicals, monographs, among others, through the Virtual Health Library (BVS) databases).

Keywords: Thyroid Disorders; Pharmaceutical Care, Thyroid Treatments.

1. INTRODUÇÃO

O TSH sendo ele o hormônio tireotrofina é uma glicoproteína que circula no sangue estimulando e produzindo outros hormônios pela tireoide. Contudo, a síntese do Hormônio Estimulante da Tireoide – (TSH) é regulada através da estimulação do hormônio de tireotrofina (TRH) produzido pelo hipotálamo. Os níveis de TSH e TRH, de maneira inversa, são proporcionais ao nível do hormônio

tireoidiano. Quando há presença de um alto nível de hormônio tireoidiano no sangue, uma menor quantidade de TRH é liberada pelo hipotálamo e, por consequência, uma menor quantidade do TSH é secretada pela glândula. Assim, a ação contrária ocorrerá quando houver presença de uma menor quantidade de hormônio tireoidiano na corrente sanguínea. Esse processo é reconhecido como um mecanismo de retroalimentação negativa, sendo responsável pela conservação dos níveis apropriados destes hormônios na corrente sanguínea (BARROS *et al.*, 2018).

O hipertireoidismo diz respeito à elevação dos níveis de hormônios tireoidianos sintetizados. Sendo notável a presença de manifestações clínicas, em que as principais são o nervosismo, a fadiga, as palpitações e a dispneia. Já o hipotireoidismo é caracterizado como um quadro clínico no qual predominam níveis insuficientes de hormônios circulantes da glândula tireoide. Sendo perceptíveis sintomas como ganho de peso, aumento do volume da tireoide e cansaço. A alteração da função tireoidiana é confirmada por intermédio da dosagem de TSH (AGUIAR *et al.*, 2021).

Somando-se a isto, deve ser analisado bioquimicamente o baixo funcionamento da glândula tireoide em todos os pacientes que apresentam, de forma combinada ou isolada, os sintomas clínicos descritos. Desta maneira, percebe-se a importância do conhecimento da bioquímica de funcionamento regular da tireoide para todos os profissionais da saúde, entre eles o farmacêutico, pois este poderá atuar nas análises clínicas e na interpretação e elaboração de laudos laboratoriais que servirão de base para diagnóstico clínico desses casos. Cumpre ressaltar que os testes laboratoriais são um auxílio primordial para o diagnóstico preciso dos distúrbios provenientes da tireoide, uma vez que grande parte dos pacientes apresentam os sintomas de forma sutil, podendo ser apenas confirmado por intermédio de exames bioquímicos (AGUIAR *et al.*, 2021).

A tireoide pode apresentar vários distúrbios que acometem grande parte da população brasileira, de maneira sintomática ou assintomática. A Triiodotironina (T3) e Tiroxina (T4) são hormônios sintetizados pela glândula endócrina tireoide e os distúrbios provocados por essas substâncias, acarretam no surgimento do

hipertireoidismo e hipotireoidismo, na qual podem causar inúmeras alterações no organismo. A ação primária dos hormônios tireoidianos é estimular as células ao consumo de oxigênio. No hipotireoidismo, a produção dos hormônios torna-se abaixo do normal, induzindo a metabolismo lento, o que provoca o surgimento de alguns sintomas, como bradicardia e ganho de peso (NETO *et al.*, 2021).

A tireoide pode causar várias doenças, sendo mais comuns os nódulos, bócio, adenoma, tireoidite e câncer. Aproximadamente 5% dos indivíduos portadores do distúrbio da tireoide, desenvolveram um nódulo palpável durante alguma época da sua vida e os novos casos dessa patologia, em aumentando de maneira gradativa anualmente (SILVA *et al.*, 2021).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Trazer evidências da contribuição do farmacêutico bioquímico no apoio ao tratamento de doenças causadas pela Tireoide correlacionando o hipotireoidismo e o hipertireoidismo.

2. Objetivos Específicos

- Apresentar o funcionamento da tireoide e suas alterações;
- Mostrar a contribuição do farmacêutico bioquímico no cuidado das doenças causadas pela tireoide;
- Identificar quais passos o farmacêutico deve seguir para a melhoria das patologias;
- Evidenciar quais distúrbios as patologias da tireoide podem trazer.

3. JUSTIFICATIVA

O paciente com distúrbios da tireoide muitas vezes desconhece os sintomas ou sua condição. Atualmente, x% da população possui problemas na tireoide, com isso, o farmacêutico deve estar apto a contribuir no apoio aos pacientes em tratamento assim como no diagnóstico...

4. MATERIAIS E MÉTODOS

Essa pesquisa é com revisão bibliográfica. Será utilizado um limite temporal no período de 2018 a 2022, por meio do levantamento de dados através de periódicos, monografias, entre outros, através das bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), e outras plataformas como: Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde (Lilacs); Scientific Electronic Library OnLine(Scielo) e Medical Literature Analysis and Retrieval System Online(Medline). De forma descritiva serão estruturados coerentemente de acordo com a proposta da pesquisa. Foram usadas as palavras-chave: Distúrbios da Tireoide; Atenção Farmacêutica, Tratamentos da Tireoide. Depois de selecionados, os artigos foram analisados utilizando-se os critérios de inclusão e exclusão definidos para o trabalho.

Os critérios de inclusão são todos os artigos que estivessem dentro da temática definida. Os de exclusão foram todos os artigos repetitivos, ou aqueles que não abordassem o tema em questão.

5. REFERENCIAL TEÓRICO

5.1 Distúrbios da Tireoide

A tireoide é uma glândula localizada na parte anterior do pescoço, sendo responsável pela produção e liberação dos hormônios triiodotironina (T3) e a tetraiodotironina (tiroxina T4), ela tem a função de regular o metabolismo basal do corpo colocando-o em homeostase. A produção do T3 e T4 sofre estímulo por interação do hormônio tireoestimulante (TSH) em receptor específico na superfície da tireoide, este é produzido pela hipófise que necessita também sofrer influência da ação da tireotrofina (TRH) produzida pelo hipotálamo,

gerando um eixo de estímulos, produções e liberações através de feedbacks (REIS et al., 2021).

A glândula tireoide (Figura 1), por exemplo, encontra-se localizada no pescoço, abaixo da cartilagem cricoide, nivelada entre o segundo e terceiro anel traqueal. A tireoide é responsável pela produção de hormônios fundamentais para a regulação e consumo energético, bem como o crescimento e desenvolvimento do organismo. Contudo, para isso, é necessário a plenitude funcional e estrutural do eixo hipotálamo-hipófise-tireoide, controle do mecanismo de biossíntese, contribuição nutricional normalizada de iodo, que é o principal constituinte dos hormônios, e controlador funcional (REIS et al., 2021)

Figura 1. Glândula tireoide

Fonte: saúde vitalidade, 2022

A Tireoide é uma glândula endócrina, localizada na região do pescoço e derivada do epitélio endodérmico da superfície mediana do assoalho faríngeo em desenvolvimento, na qual realiza liberações de secreções hormonais na corrente sanguínea. Os hormônios tireoidianos influenciam a taxa metabólica por meio do aumento da quantidade de oxigênio utilizado nas células e na estimulação de todos os tecidos do corpo (REIS et al., 2021)

O hipotireoidismo e hipertireoidismo são dois distúrbios da glândula tireoide que causam uma série de alterações no organismo humano. O hipotireoidismo é um estado clínico resultante da ausência de hormônios circulantes da glândula tireoide. Enquanto que o hipertireoidismo é causado pelo aumento da função da glândula tireoide

Portanto, o tratamento do Hipotireoidismo consiste na administração única de tiroxina sintética via oral, na qual as concentrações de T3 e T4 são mantidas estáveis e constantes. O TSH sérico é o melhor parâmetro para monitorar o tratamento do Hipotireoidismo. Quando o TSH se encontra acima dos valores normais, indica a necessidade do aumento da dose de Levotiroxina, enquanto que o TSH suprimido indica a necessidade de diminuição da dose. Na figura 2 a baixo segue a demonstração dos hormônios t3 e t4 (NETO; OLIVEIRA; FIGUEIREDO).

Figura 2. Hormônios T3 e T4

Fonte: corticoides tireoides, 2020.

5.2 Teste Bioquímicos

O farmacêutico atuante nas análises clínicas tem papel primordial na geração de dados epidemiológicos que refletem diretamente a execução de políticas de saúde em nível municipal, institucional, estadual ou até mesmo nacional. Além disso, a atividade do farmacêutico nesse setor produz dados laboratoriais que auxiliam no suporte para o diagnóstico clínico e, posteriormente, controle terapêutico do paciente (AGUIAR; MANTOVANELLI; FREITAS, 2021).

Nessa mesma perspectiva, os exames laboratoriais são essenciais no que se refere ao diagnóstico preciso, juntamente com o monitoramento custo-efetivo das difusões tireoidianas. Entretanto, quando há uma grande suspeição clínica, as dosagens hormonais apenas confirmarão o diagnóstico. Todavia, em grande parte dos pacientes, a sintomatologia é sutil e não específica, relatando que só é

possível, por testes bioquímicos, detectar o transtorno presente (NETO; OLIVEIRA; FIGUEIREDO).

5.3 Atenção Farmacêuticas

O farmacêutico fica responsável em produzir dados que irão auxiliar no diagnóstico clínico e no controle terapêutico, prestando assistência farmacológica. Quando é diagnosticada alguma alteração nos exames bioquímicos, o paciente será acompanhado por profissional capacitado, que irá tomar medidas para controlar possíveis complicações do avanço da patologia e para que haja uma boa adesão ao tratamento (NETO; OLIVEIRA; FIGUEIREDO).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo traz informações relevantes sobre os distúrbios da tireoide, ao utilizar referências atualizadas e conhecimentos que contribuem de maneira positiva para o bem-estar da população. Os esclarecimentos sobre exames, sintomas, tratamentos e medicações são importantes, pois fazem com que a sociedade tenha conhecimento sobre o que esse distúrbio pode provocar na saúde humana.

A produção insuficiente dos hormônios da tireoide ou a sua ação inadequada a nível celular ou molecular, podem ocasionar patologias secundárias às disfunções tireoidianas. Desse modo, o tratamento dessas disfunções consiste no controle hormonal, sendo fundamental individualizar as opções terapêuticas.

Na prática clínica, a determinação do TSH tem a função de servir como triagem diagnóstica. Com isso, se torna possível fazer o diagnóstico de hipotireoidismo e hipertireoidismo, pois variações pequenas de T4 livre induzem grandes mudanças na concentração de TSH

Desse modo, as determinações de T3 e T4 livre e total são usados para triagem da função tireoidiana, avaliação das terapias e monitoramento do tratamento da patologia apresentada. Para tanto, os valores de T4 livre são: TSH < 0.01mUI/L:

hipertireoidismo (mesmo subclínico) com raras exceções; TSH entre 0.01-0.1mUI/L: hipertireoidismo ou variante da normalidade (medicamentos e doença aguda); entre 0.1-0.3mUI/L: variante da normalidade (medicamentos e doença aguda); entre 5-10mUI/L: recuperação de doença aguda, medicamentos ou hipotireoidismo inicial; já TSH > 15mUI/L: hipotireoidismo primário.

4 REFERÊNCIAS

AGUIAR, J. B.; MANTOVANELLI, L. S.; FREITAS, V. L. S. de. The importance of the biochemical pharmacist in the diagnosis of idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 9, p. e36610918308, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i9.18308. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/18308>. Acesso em: 13 sep. 2022.

NETO, R. A.; FIGUEIREDO, B. Q. de.; OLIVEIRA, R. C. Hypothyroidism and its association with depressive disorders: a literature review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 11, p. e12101119380, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i11.19380. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/19380>. Acesso em: 13 sep. 2022

REIS, J. R. S. dos; ANDRADE, L. G. ACOMPANHAMENTO FARMACÊUTICO DE PACIENTES COM DISTÚRBO NA GLÂNDULA DA TIREÓIDE. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, [S. l.], v. 7, n. 9, p. 753-765, 2021. DOI: 10.51891/rease.v7i9.2278. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/2278>. Acesso em: 13 set. 2022.

SILVA, S. B. L. **O Hipotireoidismo no ciclo de vida da mulher: A importância do diagnóstico assertivo e os impactos na saúde feminina durante as fases de crescimento e envelhecimento.** Universidade de São Paulo faculdade de ciências farmacêuticas. São Paulo, 2021.

SOARES, G. V. D.; SOARES, C. V. D.; MEDEIROS, T. K. F. de; SANTOS, E. B. dos. Physiological disorders related to the thyroid gland: a literary review. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e376974258, 2020. DOI: 10.33448/rsd-

v9i7.4258. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4258>.

Acesso em: 8 nov. 2022.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 45.773.558/0001-48

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil